

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСА СВИНИНИ

**В. Романенко, студент;
Ю. Мачок, к.т.н., доцент**

Центральноукраїнський національний технічний університет

Виробництво свинини в нашій країні базується на трьох основних технологіях: трифазній, двофазній та однофазній. Найбільш поширеним підходом є трифазна технологія, згідно з якою поросят після відлучення переміщують до окремих спеціалізованих станків для дорощування. На наступному етапі їх переводять до спеціалізованих відділень для відгодівлі.

Ця технологія потребує відповідної кількості приміщень для утримання значного поголів'я тварин, що робить її більш доцільною для великих спеціалізованих підприємств. Основою підходу є принцип потокового виробництва кінцевого продукту. Попри численні переваги, вона має серйозний недолік, пов'язаний зі стресовим впливом на тварин. Зміна умов утримання викликають у поросят стрес, який негативно позначається на їхній продуктивності.

Двофазна технологія забезпечує більш сприятливі умови в цьому аспекті. У рамках цієї системи свиней утримують в одному станку під час періодів підсисного та дорощування, а вже потім переводять у відділення для відгодівлі. З психологічної точки зору такий режим є більш комфортним для тварин. Цей підхід вимагає значно менших матеріальних ресурсів і може бути рекомендованим до впровадження рекомендується у малих і середніх господарствах.

Однофазна технологія виробництва свинини передбачає утримання поросят в одному приміщенні від їх народження до завершення відгодівлі. Цей підхід є ефективним та зручним для невеликих господарств та навіть селянських домогосподарств [3].

Відомою перспективною технологією утримання свиней є холодний метод на глибокій підстилці в приміщеннях тентових ангарів [2]. Перевага цієї технології полягає у відсутності потреби в будівництві капітальних свинарників, що дозволяє значно знизити витрати на капітальне будівництво. В практиці також поширене використання схожої методики для утримання свиноматок і племінних кнурів. Обігрів забезпечується за рахунок процесу пріння підстилки та гною [1]. Подібний підхід до утримання свиней використовують в Канаді.

На вітчизняних підприємствах у сфері виробництва свинини впроваджують окремі закордонні технології, які набули широкого використання у Франції, Данії та інших країнах.

Згідно з даними деяких дослідників, утримання свиней у приміщеннях вільного вигульного типу може сприятливо впливати на їх продуктивність і репродуктивну функцію завдяки впливу температурних факторів, як тепла, так і холоду, на організм тварин. Крім того, застосування напіввідкритих літніх таборів в подібних умовах здатне істотно підвищити продуктивність [4].

Таким чином, різноманіття технологій виробництва свинини дає можливість виробнику зробити свій вибір. На основі аналізу можна зробити висновок, що найбільш ефективною може бути трифазна технологія, яка дозволить організувати потокову технологію виробництва м'яса свинини.

Список використаних джерел

1. Свинарство: монографія / В.М. Волощук, В. П. Рибалко, М. Д. Березовський та ін. К.: Аграрна наука, 2014. 587 с.
2. Повод М. Альтернативне свинарство: український досвід // Пропозиція. 2006. № 8. С.102-105.
3. Свинарство в Україні: технологія, рентабельність та перспективи. URL: <https://agroapp.com.ua/uk/blog/svinarstvo-v-ukraini-technologiya-rentabelnist-ta-perspektivi>.
4. Технологія виробництва продукції свинарства / В.І. Герасимов, Д.І. Барановський, А.М. Хохлов та ін. Х.: Еспада, 2010. 448 с.